

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ХАЛИКУЛОВА Гўзал Эркиновна

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти,
санъатшунослик фанлари номзоди, профессор в.б.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13754562>

МУҲАММАД ЮСУФ ШЕЪРИЯТИ ОРҚАЛИ САҢНА ИЖОДКОРЛАРИГА САҢНА НУТҚИНИ ЎҚИТИШ ТАЖРИБАСИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Адиллар хиёбони бунёд этилиши ва унда қад кўтарган 24 та ҳайкал ҳақида, шунингдек шоир Муҳаммад Юсуф номини абадийлаштириш Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтига бириктирилганлиги ҳақида сўз боради. М.Юсуф шеърлари орқали саҳна ижодкорларининг равон ифодали нутқини ўстириш, тафаккурини кенгайтириш, миллий қадриятлар руҳида тарбиялашга эътибор қаратилади.

Калит сўзлар: адиллар хиёбони, Муҳаммад Юсуф, спектакль, кинофильм, актёрлик санъати, саҳна нутқи, ифодали ўқиш, шеърият, бадий ўқиш.

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ АРТИСТАМ СЦЕНЫ ЧЕРЕЗ ПОЭЗИЮ МУХАММАДА ЮСУФА

АННОТАЦИЯ

В этой статье речь идёт о создании Аллеи литераторов и возведенных в ней 24 памятниках, а также о закреплении за государственным институтом искусств и культуры Узбекистана увековечения памяти поэта Мухаммада Юсуфа. Через стихи М.Юсуфа акцент делается на улучшение связной выразительной речи артистов сцены, расширение их мышления, воспитание в духе национальных ценностей.

Ключевые слова: аллея литераторов, Мухаммад Юсуф, спектакль, кинофильм, актёрское искусство, сценическая речь, выразительное чтение, поэзия, художественное чтение.

THE EXPERIENCE OF TEACHING STAGE SPEECH TO STAGE ACTORS THROUGH THE POETRY OF MUHAMMAD YUSUF

ANNOTATION

This article is about the creation of the Alley of Writers and the 24 monuments erected in it, as well as securing the perpetuation of the memory of the poet Muhammad Yusuf for the State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan. Through the poems of M.Yusuf, the emphasis is on improving the coherent expressive speech of stage artists, expanding their thinking, and educating them in the spirit of national values.

Keywords: alley of Writers, Muhammad Yusuf, performance, film, acting, stage speech, expressive reading, poetry, artistic reading.

Кириш

Ўзбекистон ижодкор зиёлиларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг самарали фаолият юритиши учун зарур шарт-шароит яратиш мақсадида 2020 йилда Тошкент шаҳрида Адиблар хиёбонининг янги, яхлит меъморий ансамбли бунёд этилди. Хиёбондаги буюк мутафаккир ва шоир Алишер Навоийнинг янги қиёфа касб этган мухташам ҳайкали атрофидан 24 нафар атоқли шоир ва адибнинг ҳайкаллари жой олди. Захириддин Муҳаммад Бобур, Фурқат, Муҳаммад Ризо Огаҳий, Бердак, Муиқимий, Маҳмудхўжа Бехбудий, Абдулла Авлоний, Абдулҳамид Чўлпон, Абдулла Қодирий, Ғафур Ғулوم, Ҳамид Олимжон, Зулфия, Ойбек, Мақсуд Шайхзода, Абдулла Қаҳҳор, Саид Аҳмад ва Саида Зуннунова, Тўлепберген Қайипбергенов, Ибройим Юсупов, Эркин Воҳидов, Озод Шарафиддинов, Абдулла Орипов, Александр Файнберг ҳамда Муҳаммад Юсуфларнинг хотирасига бағишланган янги ёдгорлик мажмуалари яратилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 20 май куни Адиблар хиёбонига ташрифи давомида берилган топшириқлар бўйича расмийлаштирилган 35-сонли Баён асосида вазифаларни олий таълим муассасаларига тарқатилди.

Ўзбекистон халқ шоири Муҳаммад Юсуф шахсини яқиндан ўрганиш, унинг ҳаёти ва ижоди акс этган спектакллар, кинофильмлар, музейлар, тўпламлар, мақолалар, эсселар яратилиши зарурлигини инобатга олиб Муҳаммад Юсуф номини абадийлаштириш, унинг ижодини кенг ўрганиб халққа етказиш айнан Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтига бириктирилгани бежиз эмас эди. Шоирнинг чоп этган шеърий китобларидан бўлак ҳеч қандай маълумотлар йўқ бўлган бир пайтда институт жамоасини бир жойга тўплаб, аниқ режа ва топшириқлар билан иш бошлаган шахс, институт ректори филология фанлари доктори, профессор Иброҳим Йўлдошев эди.

Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор сифатида ректор билан ёнма-ён ишлаб, шоирнинг оиласи ва дўстлари билан суҳбатлар, учрашувлар уюштириш орқали жуда кўп матеариаллар тўплашга муваффақ бўлдик. Адиблар хиёбонида қад кўтарган Муҳаммад Юсуфнинг ҳайкали пойида адабий-бадий кечалар, мушоиралар ўтказилди. Институтдаги ҳар бир кафедра навбатма-навбат айнан шу жойда талабаларга дарс ҳам ўтишди. Муҳаммад Юсуф портрети ўқув театри рассоми Алишер Тўлабоев томонидан яратилди. Институт ҳовлисида “Муҳаммад Юсуф – Ватан куйчиси” деб номланган баннер, унинг атрофларига турфа ранг гуллар экилиб, гўзал боғ яратилгани ҳам институт кўркига кўрк қўшиб турибди.

Мана орадан 4 йил ўтибдики, Муҳаммад Юсуфнинг ҳаёти ва ижодига бағишланган самарали ишлар давом этиб келмоқда. Ҳар йили апрель ойида шоирнинг ижодий фаолиятига бағишлаб халқаро илмий-амалий конференция ўтказиб келинмоқда. Профессор-ўқитувчилар, талабалар томонидан шоирнинг шеърлари ёд олиниб, бир нечтаси қўшиқ қилиниб тадбирларда, ижтимоий тармоқларда ижро қилинмоқда, оммавий ахборот воситаларида кенг тарғиб этилмоқда.

Шоир ҳақида спектакль сахналаштирилди, кинофильм суратга олинди, “Муҳаммад Юсуф хонаси”, “Муҳаммад Юсуф кўшки”, институт ахборот-ресурс марказида “Муҳаммад Юсуф бурчаги” ташкил қилинди, шоирнинг чоп этилган янгидан-янги китоблари билан бойитилди. “Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти хабарлари” номли илмий журналда шоир ижодига бағишланган кўплаб илмий мақолалар яратилди. Бугунга келиб эса “Муҳаммад Юсуф овоз ёзиш студияси” қуриб битказилди ва ишга туширилди. 3 йилдирки шоир ижодига бағишлаб халқаро илмий-амалий конференция юқори савияда ўтказиб келинмоқда. Бундай эзгу ишларда институт жамоасининг ўз ҳиссаси бор албатта. Демак, доимо изланишда бўлган Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Муҳаммад Юсуф номини абадийлаштириш вазифасини сидқидилдан бажарди ва келгуси режаларини тузишда давом этмоқда.

Асосий қисм

Муҳаммад Юсуфнинг шеърлятида илгари сурилган ғоялар, сўзлар қалбга тез кўчади. Шоирнинг 50 ёшга тўлиши муносабати билан яратган шеърларини тўплаб, ундан қолган меросни китобхонларга тақдим қилиш мақсадидан чоп этилган “Улуғимсан Ватаним” номли китоби қўлма-қўл бўлиб кетган эди. Сотувларда топиб бўлмасди, кутубхоналарда эса қўл билан санокли китоблар бўлар, у ҳам бўлса кўпчиликка етмас эди. Санъаткор тарбиялаш уни тўғри талаффуз меъёрлари билан қуроллантириш энг мушкул иш. Мен ўзим шоирнинг шеърлий тўпламларига жуда кўп муҳтож бўлганман. Журналларда чоп этилган шеърларини актёрлик курслари учун умумий иш тарзида олиб ишлатар эдим. Муҳаммад Юсуфнинг шеърлари шунинг учун муҳим эдики, у сахнада актёрларни замонавий фикрлашга, ватан, миллий кадрият тушунчаларини ўзлаштиришга асосий восита сифатида қўл келар эди. Саҳна нутқи фанидан танланадиган шеърларда совет даврининг оҳанглари ҳали кетмаган эди.

1997-98 ўқув йили. Ўша йиллари Юнус Ражабий кўчасида жойлашган Тошкент давлат санъат институтида саҳна нутқи устаси, профессор Лола Хўжаева билан драма режиссёрлиги, мусиқали драма актёрлиги курсларида дарс ўтар эдик. Мен ёш ўқитувчи эдим. Мен кўпинча Муҳаммад Юсуф шеърляти ҳақида гап кетганда ўша жараёни эслайман. Л.Хўжаева дарсга “Тафаккур” журналида чоп этилган шоирнинг “Оқ тулпор” шеърини олиб талабаларга ўқиб берди. Талабаларни юзида ҳеч қандай ўзгариш сезилмади. Тушунмади шекилли, деб ўйладим. Л.Хўжаева шеърнинг мазмунини ҳар бир сатр орқали тушунтиришга ҳаракат қилди. Отни ҳам шунчалик севиши мумкинми киши, хўш севса севар, аммо ўз ҳаётдан ҳам отга бўлган меҳрни шунчалик устун қўйиши мумкинми, ҳа шундай бўлса нима қилибди.

Тўғриси, мен ҳам қандай ишлашни билмаганман. Чунки умумий иш учун кўпинча актёрларни овозини очадиган, пафос билан гапириладиган шеърлий матнлар олинар эди. Бу шеърни нимасини имтиҳонга олиб чиқамиз, деган хаёллар талабаларда шеърга бўлган кизиқишни уйғотмади.

Эртаси кун ишни Лола опага кўрсатдик. Талабалар шунчаки шеърни навбатма-навбат 4 сатрдан айтиб беришди. Иш Лола опага ёқмади. “Нима бу, ҳеч киминг ҳеч нарсани тушунмабсан. Ёш ўзбек шоири Муҳаммад Юсуф битта тулпорга бўлган меҳрини, садоқатини воқеалар билан кўрсатиб беришти. Кўз олдинга тулпорни ҳам келтира олмайсан, ҳис қилмайсан. Мен отда минганман, унинг содиқ дўстлигини ҳис қилганман. У ҳайвон бўла туриб инсонни, дўстини ҳеч қачон ёлғиз қолдирмайди!” деб уришиб берди. Ҳамма фикрини бир жойга йиғиб олди. Лола опанинг таъсирчан овози ҳаммага таъсир қилиб кетди. Кейин қўлига кунда режиссёрлар ва актёрларнинг нутқини, нафасини чарҳлайдиган кичкинагина теннис коптогини қўлига олди ва шеърдаги урғуга тўғирлаб коптокчани ерга улоқтириб шеър ўқий бошлади:

Оқ тулпорим бор эди,
Беклар унга зор эди.
Оғайнилар, от менга
Ҳам дўсту ҳам ёр эди.

Ҳамма гапнинг мантиқий урғуси қандай топилиши ва фикр қандай томошабинга йўналтирилишини тушунди. Дафтарга шеърнинг тўлиқ матни кўчирилиб, таҳлил қилинди. Урғули сўзлар аниқланди. Ҳамма ўзиган берилган сатрларни коптокча билан ишлай бошлади, асосий фикрга урғу тушмаса, коптокча билан қайта-қайта тўғри ишлашга ҳаракат қилишди.

1-талаба:

Ёлин ўпсам тиз чўкиб,
Кафгимдан сув ичарди.
Чух, десам ер чангитиб,
Осмонларга учарди.

2-талаба:

Уйимизга бир оқшом,
Қариндошлар тўлишди.
 Тўй баҳона отимдан
Айирмоқчи бўлишди.

3-талаба:

Отам, йигитсан, ўғлим,
Уйланмасанг, ор, деди.
Қиз ярашар кучокка,
Отга нима бор, деди.

4-талаба:

От олдидан бошланди
Чимилдикка йўлакча.
Кечир, ёрим, на қилай,
Отга меҳрим бўлакча...

5-талаба:

Қолдим икки ўт аро,
 Гўшангада – дилдорим.
Келин келган кечадан
 Аразлади тулпорим.

6-талаба:

Борми биздек ошиқлар,
 Баҳоримда куз йиғлар.
Қизни ўпсам, от йиғлар,
Отни ўпсам, қиз йиғлар.

7-талаба:

Бир бор ўпсам хотинни,
Уч бор ўпдим отимни..
 Жонни қийнаб яшадим,
Кимга айтай додимни.

8-талаба:

Ёрдан кечдим отни деб,
Элга бўлдим эрмақлар.
 Қандай билсин от кадрин,
От минмаган эркақлар!? [1, Б.139].

Саҳнада пала-партиш ҳолат юзага келди, ҳамма коптокчаларини топиллатиб полга урар, ҳар урганида урғули сўзлар хатти-ҳаракат орқали шеърнинг мантиғини топишга ҳаракат қилар эди. Хато кетса дарров коптокчасини тўхтатиб, яна бошидан бошлаб ишляпти.

Лола опа мени ёнига имлади. “Кўрдингми, талабаларда ташаббус уйғонди, масъулиятни сеза бошлади, асосий фикрни топишга уринишяпти. Талабага гап билан эмас, машқ билан тушунтирсанг, тез натижага эришасан”, деди.

Мен ўша йиллардан буён курсларда албатта Муҳаммад Юсуфнинг шеърлари орқали актёр ва режиссёрларни мантиқий фикрлашга ва комплекс машқлар билан фикритеранликка эришишга ҳаракат қиламан. Ҳозирда шоирнинг “Оқ тулпор” шеърини билмаган киши йўқ. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Тошпўлат Маткаримов ушбу шеърни кўшиқ қилиб, дард билан куйлаганидан сўнг халқ бу шеърни янада севиб айтадиган бўлди.

“Муҳаммад Юсуф халқ дардини баралла айтган, юрт муҳаббатини ҳеч кимга ўхшамаган мисраларда таърифланган шеърлари билан танилган ва шуҳрат қозонган. Унинг шеърлари бир қарашда жуда содда, жўн ёзиладиганга ўхшаб туюлади. Аммо унга ўхшатиб ёзиб кўринг-чи? Кўлингиздан келмайди!

Унинг осон ёзиладиганга ўхшаб кўринган мисралари мухлисларини йиғлатади, кулдиради, ўз оғушига тортиб олди”, деб ёзган эди Ўзбекистон Қаҳрамони Озод Шарафуддинов [2, Б.5].

Театр санъати миллионлардан иборат оммани тарбияловчи муҳим воситадир. Ўзбек сахна нутқини ривожлантириш учун аввало актёрни ўзбек тилида ёзилган, талабга тўла-тўқис жавоб бера оладиган шеърлий асарлар билан банд қилмоқ керак. Кейинги пайтларда тажриба шуни кўрсатмоқдаки, фикрлашга кўникмаган талабалар билан сахна нутқи устида ишлаш мушкул бўлиб борапти. Нутқдаги жиддий камчиликларни тўғирлаш асосий вақтни ҳам ўғирлаб қўймоқда. Айниқса, драматик актёрларни тарбиялашда бу жиҳатларга жиддий эътибор қаратишни тақозо қилади. Бу жараёнда шоир Муҳаммад Юсуфнинг ҳаётий, содда, оддий аммо чуқур маъно берувчи шеърлари устида ишлаш яхши натижа беради.

Шоирнинг шеърлари билан ишлашда аввало талабаларда масъулият шаклланади, иккинчидан шевачилик аста секин йўқола бошлайди. Хоразм, Бухоро, Наманган, Қашқадарё, Тошкент шеваларидан ҳоли адабий талаффуз меъёрларига риоя қилиш масъулияти ошади. Сўз ишлатишда ўзбошимчаликка йўл қўймай ишро қилади. (Кўпинча талабалар қийин сўзлар ўрнига ўзига қулай сўз ишлатиб кетадилар. Бу асло мумкин эмас.)

Масалан, шоирнинг “Она тилим” шеъри курсдаги барча талабалар учун олинса бўлади. Аввало шеър ўқиб чиқилади ва таҳлил қилинади. Шеърнинг сатрлари талабаларга бўлиб берилади:

Гарчи зуғум қилганларни ёқтирмадим,
Шеър ёздиму бўлак ишни қотирмадим.
Тилим туриб ўз тилимда гапирмадим,
Бир эсласам эзилади бағри-дилим,
Она тилим, кечир мени, она тилим.

Ушбу шеър ҳам халқимиз қалбидан ўрин олган машҳур шеърдир. Тил бўлмаса Ер юзида ҳаёт тўхтайдди. Ур юзида халқларни қўллаб-қувватлаб ўзаро муросада яшамоқликнинг асоси Худо яратган ҳар бир тилда. У муносиб, тинч яшашга чақиради, одамзодни унинг турли зиддиятли, фожиали амалларидан хатто кўриқлаб, сақлаб туради [3, Б.3].

Сахна нутқида дастлаб ифодали ўқиш – бадий сўз санъатининг дастлабки босқичига алоҳида эътибор қаратилади. У ўзига хос муайян қонун-қоидаларига эга. Ифодали ўқишнинг асосий шартлари адабий материалдаги тиниш белгиларига риоя қилиш, мантқиққа путур етказмаслик ва ўша материални мукамал ва тушунарли қилиб ўқиб беришдан иборат. Бир шеърни турли талаба ўз тасавури ва тафаккур доирасига кўра турлича оҳангда ўқиши мумкин. Аммо бўлажак сахна ижодкори томонидан маромида ифодали ўқилган шеър (умуман бадий асар) мазмуни тингловчилар онгига тез етиб боради, маълум меъёрлар асосида ўқилган шеър таъсирли бўлади ҳамда китобхоннинг ички сезимларини уйғотади. Бадий ўқиш ўзининг дастлабки босқичи бўлган ифодали ўқишнинг барча хусусиятини ўз таркибига олади. Унга кучли ҳис-ҳаяжон, ички кечинма ҳам қўшилади ва томошабин ҳис-туйғулари, кечинмаларини туғёнга келтиради. Бундан ифодали ўқишда ҳис-ҳаяжон сира бўлмас экан-да, деган хулоса чиқармаслик керак. Ифодали ўқишда ҳам ҳис-ҳаяжон бўлади, бироқ бадий ўқишда асар мазмунини ифода этувчи ҳис-ҳаяжон, кечинма етакчи омил бўлиб келади.

Ана шуларни инобатга олган ҳолда шеърдаги ҳар бир сўзнинг маъносини чақиб, тушунарли сўз ёки жумлаларнинг маъносини очиб берадиган луғат тузиб чиқиш зарур.

Кимлар учун биз эдик бир бадавийлар,
Ўзбекни қон қақшатганни ўзбек сийлар,
Ҳолимизни қон кузатди Яссавийлар,
Топганимиз хандалакдек тилим-тилим,
Она тилим, кечир мени, она тилим.

Миллий тилнинг тарихи, тараққиёт йўллари, босқичлари ҳақида энг кўп ва доимий, ҳатто муттасилмуҳокама дискурс яратадиган одам қавмлари булар – шоирлар ва ҳақимлар. Ҳақимлар тилни ҳикмат десалар, шоирлар тилни бир оғиздан юракка қиёс қиладилар. Шоир Муҳаммад Юсуф она тилимизни қанчалар топталганини ҳис қилади, камситилганлигини эслаб аламдан ёнади. Халқимизни бадавийлар, яъни чўлда яшовчи, кўчманчи, илмсиз кишилар деб ҳақоратлаганига чидаб туролмайди.

Саҳна ижодкорлари шеърни бадиий ўқиганда ҳис-ҳаяжон, кечинманинг ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлиги ҳам мантиқ тақозосидир. Чунки, бадиий ўқиш адабий материални ифодали ўқиш босқичидагига кўра чуқурроқ ўзлаштириш жараёни билан боғлиқ. Шунингдек, ижрочилик истеъдоди бадиий ўқишнинг энг муҳим омилларидан биридир. Бадиий сўз ўқувчининг матн ўқиш маҳоратини эгаллашидаги энг максимал нуқтаси ҳисобланади. Тасвирийлик, эмоционаллик, образлилик, типиклаштирилган, халқчиллик, лаконизм ва афоризм бадиийликнинг асосий хусусиятларидир. Албатта бунда оддий, ҳаётий ва ишонарли, гўзал ва кучли оҳангларда, бадиий дид билан енгил қилиб ижро этиши муҳимдир.

Бу йил Муҳаммад Юсуфнинг 70 йиллиги муносабати билан 3-кур драматик театр ва кино актёрлиги бўлими талабалари билан 23 та шеърӣ асар бадиий ўқиш даражасида тайёрланиб якуний рейтинг кўригига олиб чиқилди. Талабалар билан синчиклаб ишланган ҳар битта шеърӣ асар “oyna.uz” сайтига жойлаштирилди.

Ҳар бир соғлом фикрлайдиган киши, нуқсонсиз талаффуз аъзоларига эга бўлади. У гапирганда 28 та аъзо ишга тушади. Нутқий нуқсонга эга бўлмаган кишилар ифодали ўқий олиши мумкин, бироқ бадиий ўқий олиш қобилиятига эга бўлиш учун алоҳида санъат даргоҳларида ўқитилар экан, актёрлик йўналишларида ўқиётган талабалар мана шу йўлдан кетсалар келажакда мустаҳкам бадиий сўз устаси бўлиб етишиши табиий. Аслида ижрочилик санъатининг сеҳр ва қудрати ҳам шундадир [4, Б.69].

Ижрочилик санъати асарни яратиш вақтида, қайд этилган мақсадларни амалга ошириш учун “материал” деб атаганимиз нутқ органлари, нафас ва овознинг хизмати ғоят каттадир. Ёмон талаффуз, овоз ёки маълум иш меъёрига ўргатилмаган нафас воситаси билан ҳеч қандай асарни саҳнада бадиий етуклик даражасига кўтара олиш мумкин эмас. Бунинг натижасида тингловчи-томошабин ўқувчининг ёмон нутқидан сўзларнинг маъносини тушунмай, эшитолмай ёки англай олмай қолади.

Хулоса

Ўзбек тилининг гўзаллигини, софлигини сақлаб, уни чиройли ва равон нутқда намоён қилиш бугун барчанинг олдида турган улкан вазифалардан биридир. Тўғри талаффуз қоидаларини чуқур ўзлаштириш нафақат равон талаффузни таъминлайди, балки тилда ва нутқдаги мавжуд нуқсонларни бартараф этишга ёрдам беради. Нутқий камчиликларни аниқлаб, ҳар бир ўқувчига анкета тузиб чиқиш яхши натижаларни беради. Нутқ аъзоларининг соғломлиги ва тўғри функцияларни бажара олиш қобилиятига ҳам катта эътибор берилади. Муҳаммад Юсуфнинг ниҳоятда долзарб мавзуларда ёзилган шеърларини куруқ ёдлаб олиш эмас, ижро даражасига кўтара олиш, уни тингловчи-томошабинга етказиш адабий тил меъёрларига амал қилиб, нутқнинг тозаллигига риоя қилиш, оддий сўзлашувда эмас, равон нутқ қоидаларига риоя қилиш талабадан ҳам, педагогдан ҳам катта сабр қилиб ишлаш талаб қилинади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Муҳаммад Юсуф. Сайланма. Шеърлар, дostonлар, шоир ҳақида хотиралар. –Тошкент “SHARQ” нашриёт матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти.
2. Ўша манбага қаранг.
3. Гофуров Иброҳим. Шеърят тил уммонида/ Она тилим – мангу маконим. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2022.
4. Холиқулова Г. Саҳна асарларида қаҳрамон характери́ни талқин қилишда замонавий коммуникатив технологиялардан фойдаланиш услубияти. –Тошкент: Фан ва технология, 2015.
5. Муҳаммад Юсуф замондошлари хотирасида/ Мухаррир У.Кўчқоров. –Тошкент: “ADIB” нашриёти, 2014.
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 август “Атоқли адиблар ва мутафаккирларимиз ижодий меросини ёшлар ўртасида тарғиб қилиш ҳамда Адиблар хибонидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги №502-сонли қарори.
7. ЎзА “Ватанимизнинг олтин остонаси Тошкент тобора чирой очмоқда” // Халқ сўзи, 2020 йил 27 май. 1-бет.